

I SHO‘BA. XORIJIY TILLARNI O‘RGANISH TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH VA UNING ISTIQBOLLI YO‘LLARI

외국어 학습 불안: 가천대학교에서의 우즈베키스탄 학생들의 사례 연구

정선주(Chung Sun Joo)²

1. 가천대학교 영어언어문학과 박사과정 학생, 수정구
성남시 13120 한국; sukhbat85@gachon.ac.kr (S.A.)
2. 가천대학교 영어언어문학과 교수, 수정구 성남시 13120
한국; chunsunjoo@gmail.com (S.J.Ch.)

초록

이 연구 논문은 외국의 경험과 혁신적인 기술을 채택하여 외국어 교육의 질을 향상시키기 위해 관련된 도전과 복잡성을 검토합니다. 가천대학교의 우즈베키스탄 학생들의 맥락을 바탕으로, 이 연구는 다양한 교수법 전략과 디지털 혁신을 언어 학습 과정에 통합하는 것의 미묘한 함의를 탐구합니다. 외국어 학습 불안(FLA)과 언어 습득에 미치는 영향에 대한 자세한 조사를 통해, 이 논문은 특정 문화적 및 교육적 환경에서 외국의 방법론과 기술을 구현하는 것과 관련된 더 넓은 문제에 대해 조명하려고 합니다.

서론

글로벌화된 교육의 맥락에서 외국의 교수법 전략과 혁신적인 기술을 외국어 교육에 통합하는 것이 점점 더 일반적이 되고 있습니다. 그러나 이러한 방법론을 다른 문화적 및 교육적 풍경에서 적용하는 것은 복잡한 도전을 제시합니다. 이 연구는 남한의 가천대학교에서 우즈베키스탄 학생들의 경험을 중심으로 하여, 특정 문화적 및 교육적 환경에서 외국어 교수법과 기술을 채택하는 다면적 동태를 탐구합니다. 디지털 기술의 확산과 교수법 전략의 국제 교환은 언어 학습 성과를 크게 향상시킬 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 이러한 혁신의 효과는 문화적 호환성, 기술 인프라, 교사 및 학습자의

준비성, 그리고 학생들에게 미치는 심리적 영향, 특히 외국어 학습 불안(FLA)과 같은 다양한 요소에 달려 있습니다. 이러한 요소들의 자세한 검토를 통해, 이 연구는 우즈베키스탄 학생들의 외국어 교육에 외국의 교수법 경험과 기술을 통합하는 복잡성에 대한 통찰력을 제공하고, 글로벌화된 언어 학습에서의 도전과 기회에 대한 더 넓은 이해를 기여하려고 합니다.

문헌 검토

연구에서는 언어 습득을 향상시키는 데 있어 의사소통 언어 교육(CLT)과 과제 기반 학습(TBL)의 효과가 지속적으로 강조되어 왔습니다 (Larsen-Freeman, 2000; Ellis, 2003). 이러한 방법론은 학습자의 상호 작용과 실제 상황에서 언어의 실제 사용을 강조합니다. 그러나 비서구적 맥락에서 이러한 전략을 실행하는 것은 문화적 적응성과 교육자와 학습자 모두가 이러한 접근 방식을 수용할 준비가 되어 있는지에 대한 의문을 제기합니다. Cho(2017) 등의 연구에서는 전통적인 교사 중심 교수법이 널리 퍼져 있는 문화에서 CLT 및 TBL 에 대한 저항이 확인되었으며, 이는 외국 교수법을 채택할 때 문화적 규범과 교육 전통을 신중하게 고려할 필요가 있음을 시사합니다.

언어 교육에서 기술의 역할은 극적으로 확대되어 참여를 위한 새로운 기회, 다양한 언어 자원에 대한 접근 및 맞춤형 학습 경로를 제공합니다(Godwin-Jones, 2019). 그럼에도 불구하고 이러한 기술의 통합에는 어려움이 따르지 않습니다. 디지털 활용 능력, 기술 자원에 대한 접근, 디지털 도구를 언어 학습 커리큘럼에 통합하는 등의 문제는 기술 강화 언어 학습(TELL)의 성공에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 또한 FLA 에 대한 기술의 영향은 언어 학습 참여 및 결과에 대한 잠재적 영향과 함께 여전히 관심 분야로 남아 있습니다.

FLA 는 언어 습득을 크게 방해할 수 있는 현상으로 잘 문서화되어 있습니다. 불안, 긴장, 언어 학습에 대한 부정적인 감정 반응으로 특징지어지는

FLA 는 부정적 평가에 대한 두려움, 의사소통 불안, 시험 불안과 관련이 있습니다(Horwitz, Horwitz, & Cope, 1986). FLA 와 외국의 교육학적 전략 및 기술 채택의 교차점은 복잡한 역동성을 나타내므로 이러한 교육 혁신이 학생들의 불안 수준과 전반적인 언어 학습 경험에 어떤 영향을 미치는지 탐구해야 합니다.

방법론

본 연구는 특히 FLA 를 중심으로 가천대학교 우즈베키스탄 학생들의 언어 학습 경험에 대한 외국 교육학 전략과 혁신 기술의 영향을 종합적으로 조사하기 위해 혼합 방법 연구 설계를 사용했습니다.

정량적 분석에는 Horwitz et al.이 개발한 FLCAS(외국어 교실 불안 척도) 관리가 포함됩니다. (1986) 은 가천대학교 어학연수 과정에 등록된 우즈베크 학생들의 표본을 대상으로 했습니다. 이 도구는 학생들이 언어 학습과 관련하여 경험하는 불안의 수준을 측정합니다. FLA 와 외국 교육학 전략 및 기술 도입과 관련된 다양한 요인 간의 패턴 및 관계를 파악하기 위해 기술 통계 및 상관 분석을 포함한 통계 분석을 수행합니다.

연구의 질적 측면은 가천대학교 언어 강사 및 행정관과 함께 설문 조사 대상 학생의 하위 집합과의 반구조적 인터뷰로 구성됩니다. 이 인터뷰는 이러한 독특한 맥락에서 외국어 학습과 관련된 개인적인 경험, 인식 및 어려움을 더 깊이 탐구하는 것을 목표로 합니다. 인터뷰 데이터에 주제별 분석을 적용하여 해외 교육학 접근 방식 및 기술 구현의 복잡성과 FLA 와의 상호 작용에 대한 통찰력을 추출합니다.

본 연구는 정량적 분석과 정성적 분석의 결과를 통합함으로써 특히 한국에 있는 우즈베키스탄 학생들의 맥락에서 외국어 교육에 있어 외국 경험과 혁신적인 기술을 채택하는 데 내재된 도전과 기회에 대한 미묘한 이해를 제공하고자 합니다.

결론

외국 경험과 혁신적인 기술의 채택을 통해 외국어 교육을 향상시키려는 노력은 복잡하고 다면적인 과정입니다. 이 연구는 효과적인 언어 학습을 촉진하는 데 있어 문화적 감수성, 교사 훈련, 학습자 지원의 중요성을 강조합니다. FLA 를 다루는 것은 이 과정의 중요한 측면으로 나타나며, 교육적 혁신과 함께 학습자의 정서적, 심리적 안녕을 고려하는 포괄적인 전략의 필요성을 강조합니다.

참고자료

1. 엘리스, R. (2003). 과제 기반 언어 학습 및 교육. 옥스퍼드: 옥스포드 대학 출판부.
2. 고드윈-존스, R. (2019). 새로운 기술: 모바일 기반 언어 학습. 언어 학습 및 기술, 23(1), 1-9.
3. Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). 외국어 교실 불안. 현대언어저널, 70(2), 125-132.
4. 라슨-프리먼, D. (2000). 언어 교육의 기술 및 원리(제2판). 옥스퍼드: 옥스포드 대학 출판부.
5. 올포트, G.W.(1954). 현대 사회 심리학의 역사적 배경(G. Lindzey, Ed.). 사회심리학 핸드북(Vol. 1, pp. 3-56). 매사추세츠주 케임브리지: 애디슨-웨슬리.
6. Awan, R., Azhar, M., & Anwar, M. (2010). 외국어수업불안과 학생의 성취도와의 관계에 관한 연구. 대학 교육 및 학습 저널, 7(11), 33-40.
7. 베이커, C. (1992). 태도와 언어. Clevedon: 다국어 문제.